

Cuestionario para validación por jueces expertos

La validación que va a realizar forma parte del estudio titulado "Diseño de un modelo de intervención educativa sobre el reciclaje de biorresiduos basado en metodologías activas para evaluar el grado de adquisición de las competencias digital y científico-tecnológica" perteneciente al desarrollo de mi tesis doctoral.

El objetivo de su intervención es validar el formulario que será utilizado para:

Conocer las medidas que los expertos en sostenibilidad y educadores consideran necesarias para intervenir eficazmente en el ámbito escolar y mejorar el nivel de sensibilización y concienciación de los jóvenes escolares ante la reducción, reutilización y reciclaje en un entorno de comunicación digital.

Este formulario, compuesto de preguntas abiertas, recogerá las opiniones de expertos en el tema utilizando la técnica de Focus Group/Entrevista.

El procedimiento de validación es sencillo. Tendrá que responder a un formulario, valorando las preguntas en función de tres criterios:

- Univocidad: Se relaciona con el aspecto formal y de expresión de la pregunta, y busca comprobar que no dé lugar a confusión o a diferentes interpretaciones.
- Pertinencia: Se refiere al valor de la pregunta para el objetivo de la investigación.
- Importancia: Se refiere a la relevancia que la pregunta tiene para obtener información imprescindible en función del objetivo de la investigación.

Puede añadir los comentarios que considere oportunos tras valorar cada pregunta.

Al principio del formulario debe indicar sus datos para informar su perfil como experto/-a en este ámbito.

Muchas gracias por su participación.

--

La Universidad se compromete a tratar los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de datos, incluido en el documento general. Reglamentos de protección de datos (en adelante, GDPR) del 25 de mayo de 2018 y en todos los asuntos no cubiertos por dichos reglamentos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Los datos personales recopilados en este formulario se conservarán de forma segura y solo se utilizarán con fines de investigación.

* Obligatorio

Datos socio-demográficos experto/-a

Estos datos son utilizados para informar su perfil como experto/-a en este ámbito

1. Nombre y Apellidos *

2. Sexo *

- Hombre
- Mujer
- Otro

3. Nivel académico *

- Licenciado/-a/Graduado/-a
- Máster
- Doctor/-a

4. Especialización *

5. Cargo profesional *

6. **Ámbito Laboral ***

7. **Años de experiencia en el sector ***

Evaluación del cuestionario

Este es el texto inicial que se les presenta a los participantes para introducirles la sesión:

El desarrollo sostenible, el cambio climático, la reducción y la reutilización de recursos y el reciclaje de residuos ocupan un papel central en la esfera pública, siendo temas que preocupan en mayor o menor medida a la ciudadanía de la sociedad actual.

La población recibe información desde diversos canales de comunicación como las redes sociales, la televisión, en foros, mensajes... Sin embargo, a pesar de la información existente sobre el tema, hay una falta de sensibilización generalizada que ocasiona que las campañas para concienciar a la sociedad no sean del todo efectivas.

Dada la importancia de estos temas se considera necesario intervenir en el ámbito escolar para informar, concienciar y sensibilizar al alumnado. Por ello, ante la preocupación generalizada por el medio ambiente, el desarrollo de campañas de concienciación en las aulas puede ser una herramienta efectiva para lograr una sensibilización real en los estudiantes.

Ustedes como expertos en diferentes ámbitos relacionados con el objeto de este estudio, conocen medidas que se están desarrollando actualmente en el ámbito educativo, y si son eficaces; los recursos materiales y humanos que se utilizan, las ventajas y los inconvenientes; así como las necesidades y propuestas que permitirían conseguir mejores resultados en este ámbito.

--

A continuación aparecen las preguntas propuestas sobre las que le pedimos, como experto, que valore tres aspectos:

1. Univocidad
2. Pertinencia
3. Importancia

En todos los casos le pedimos que indique, en una escala de grado de acuerdo si las cuestiones son unívocas, pertinentes e importantes

8. P1. ¿En qué medida están presentes en el currículo escolar los contenidos del desarrollo sostenible, el cambio climático y en concreto los relacionados con la reducción, la reutilización y el reciclaje de biorresiduos? *

	Completam ente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completam ente de acuerdo	NS/NC
Es unívoca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es pertinente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Comentarios P1.

10. P2. ¿Actualmente, según su criterio, qué medidas educativas se están desarrollando en el sistema educativo para concienciar y sensibilizar a los jóvenes en esta materia?
*

	Completam ente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	completam ente de acuerdo	NS/NC
Es unívoca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es pertinente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Comentarios P2.

12. P3. ¿Qué metodologías educativas son las más efectivas para lograr una sensibilización y concienciación en los jóvenes? *

	Completam ente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completam ente de acuerdo	NS/NC
Es unívoca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es pertinente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. Comentarios P3.

14. P4. ¿Cuáles son los recursos digitales que consideran más eficaces para sensibilizar y concienciar a los jóvenes en materia de reducción, reutilización y reciclaje? *

	Completam ente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	De acuerdo	Completam ente de acuerdo	NS/NC
Es unívoca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es pertinente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es importante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Comentarios P4.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms